

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Muxitdinov Abduvaxob Abduvaliyevich,

Jizzax Politehnika instituti, O'zbekiston

a.muxitdinov1987@gmail.com

Inatov Mehroj Sirojiddin o'g'li

Jizzax politehnika instituti

Transport fakulteti 101-23 TVM guruh talabasi

mehrojinatov6@gmail.com

ANNOTATSIYA: Maqolada innovatsion yondashuv asosida talabalarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari muhokama qilinadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o'z-o'zini boshqarishni rag'batlantirish, innovatsiyalar madaniyatini oshirish va talabalarda konstruktiv sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam berish uchun yetakchilik imkoniyatlarini ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: muhandislik kompetensiyalari, talabalar, innovatsion yondashuv, shakllanish bosqichlari.

ABSTRACT The article discusses the stages of the development of constructive competencies of students on the basis of an innovative approach. It emphasizes the importance of introducing innovative technologies, promoting self-governance, enhancing the culture of innovation, and providing leadership opportunities to help students develop competencies needed to succeed in their constructive field.

Keywords: engineering competencies, students, innovative approach, stages of formation.

KIRISH. Muhandislik – bu noyob kompetensiya va ko'nikmalar to'plamini talab qiladigan soha. Bu kompetensiyalar nafaqat texnik bilimlar bilan cheklanib

qolmay, balki muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, muloqot va jamoada ishlashni ham o'z ichiga oladi. Muhandislik sohasida innovatsiyalarga talab ortib borayotganligi sababli, talabalarga muhandislik kompetensiyalarini o'rgatishda innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish juda muhimdir.

Konstruktor – Mashina, mexanizm, inshoot va ularning ayrim qismlari konstruksiyasini, loyahasini tuzuvchi mutaxassis, injener. Paxtakor – paxta, bog'bon meva yetishtiradi, konstruktor mashinalar ixtiro qiladi.

Innovatsion yondashuv asosida talabalarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishni uch bosqichga bo'lish mumkin: ta'limgacha, ta'lim va ta'limdan keyingi bosqich.

Ta'limdan oldingi bosqich: muhandislikka qiziqish uyg'otish va sohadagi innovatsiyalarning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish uchun STEM ta'limi kabi dasturlar orqali talabalarni muhandislik sohasi bilan tanishtirish.

Ta'lim bosqichi konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishning eng muhim bosqichidir. Bu bosqich auditoriyada o'qitish, amaliy tajribalarni o'z ichiga oladi. Talabalarga konstruktiv kompetensiyalarini o'rgatish uchun loyiha asosida o'qitish, dizayn fikrlash va tajribaviy o'rganish kabi innovatsion yondashuvlar qo'llaniladi. Loyihaga asoslangan ta'lim talabalardan muammolarni hal qilish uchun muhandislik bilimlari va ko'nikmalarini qo'llashni talab qiladigan real loyihalar ustida ishlashni o'z ichiga oladi. Dizayn fikrlash foydalanuvchi ehtiyojlarini tushunishga va ushbu ehtiyojlarga javob beradigan yechimlarni ishlab chiqishga qaratilgan muammolarni hal qilish yondashuvini o'z ichiga oladi.

Ta'limdan keyingi bosqich konstruktiv malakalarini ish joyida qo'llashni o'z ichiga oladi. Bu bosqich talabalardan soha va uning talablarini chuqur anglashni talab qiladi. Amaliyot, hamkorlik dasturlari va sanoat hamkorligi kabi innovatsion yondashuvlar talabalarga amaliy tajriba orttirish va soha talab qiladigan zarur kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Yu.G.Taturning

ta'rifiga ko'ra – kompetentlik unga ma'lum bir sohada qaror qabul qilish imkonini beradigan xususiyat sifatida ishlaydi. Bu sifatning asosi insonning bilimi, ongliligi, ijtimoiy va kasbiy faoliyati tajribasidir. Bu “kompetentlik” tushunchasining jamoaviy, integral xususiyatini ta'kidlaydi [2, 20-26 b.].

O.N.Astafiyevning ta'kidlashicha, umumiy ma'noda kompetensiya nafaqat yaxshi shakllangan ko'nikmalarni, balki bilimlarni doimiy ravishda yangilab turishni, shuningdek, jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun ushbu bilimlarni muayyan vaziyatlarda qo'llashga tayyorlikni va harakatchanlikni anglatadi. Bu sifatlar malaka va kasbiy mahorat darajasini belgilab beradi va “kasbiy kompetensiya” tushunchasi bilan bevosita bog'liqdir [1, 512 b.].

“Kasbiy kompetensiya” tushunchasi shaxsning yaxlit tuzilishidagi nazariy va amaliy tayyorgarligining birligini ifodalaydi va uning kasbiy mahoratini tavsiflaydi. Muayyan mutaxassislik kasbiy kompetensiyasining mazmuni kasbiy bilim va ko'nikmalarning muvofiqlik darajasi, normativ talablar, muayyan faoliyat sohasidagi kasbiy tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi.

G.S.Trofimova universitetlararo ilmiy-metodik sessiya materiallariga asoslanib, “zamonaviy ta'limda jadallik kasb etayotgan kompetensiyaga asoslangan yondashuv jamiyatning nafaqat bilimli, balki amalda qo'llay oladigan kadrlarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyojini aks ettiradi. Ta'lim mazmunini yangilashning kompetensiyaviy yondashuvi fundamentalizm, universallik, integratsiya, o'zgaruvchanlik, amaliy yo'naltirilganlik tamoyillari asosida o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan” [3, 110-114 b.].

MUHOKAMA. O'qituvchining faol, samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonining metodik ishlanmasidan farqli ravishda, ta'lim jarayonini faollashtirish va jadallashtirishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalari ta'lim oluvchilarga qaratiladi, shuningdek, ularning shaxsiy va o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatini hisobga olgan holda o'quv materialini

o'zlashtirishga sharoit yaratish bilan bir qatorda, ta'lim tarbiyasi butun mashg'ulot davomida talabalarning faolligi va qiziquvchanligini muntazam ravishda rivojlantirib borish maqsadini ko'zda tutadi, o'quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya talablarini o'quv yoki ishlab chiqarish faoliyatiga tezkor jalb qilish imkonini beradi. Aks holda, zaif, yetarli darajada tushunarli bo'lmagan yoki aniq natijani ko'zlanmagan topshiriqlar mashg'ulotning samarasiz yakunlanishiga olib kelishi mumkin.

Talabalar sanoatda qo'llaniladigan eng yangi texnologiyalar bilan tanishishlari kerak. 3D bosib chiqarish, virtual reallik va sun'iy intellekt kabi innovatsion texnologiyalarni joriy etish talabalarda kelajak uchun zarur bo'lgan malakalarni shakllantirishga yordam beradi.

Talabalarga sanoat haqida tushunchaga ega bo'lishga va muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan vakolatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Mentorlar talabalarga yo'l-yo'riq ko'rsatishi, qo'llab-quvvatlashi va fikr-mulohazalarini berib, ularning ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

O'z-o'zini boshqarish o'z ta'limi uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi. O'z-o'zini boshqarishni rag'batlantirish o'quvchilarda o'z-o'zini rag'batlantirish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini aks ettirish kabi kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi.

NATIJA. Konstruktiv sohada innovatsiyalar muhim ahamiyatga ega. Innovatsiya madaniyatini tarbiyalash talabalarda ijodkorlik, moslashuvchanlik va tavakkalchilik kabi malakalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Mashinasozlik sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun yetakchilik qobiliyatlari zarur. Talabalarga loyihalar va jamoalarda yetakchilik rollarini o'z zimmalariga olish imkoniyatlarini taqdim etish ularga muloqot, hamkorlik va qaror qabul qilish kabi vakolatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuv asosida talabalarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar:

1. Loyihaga asoslangan ta'limni rag'batlantirish: Loyihaga asoslangan ta'lim muhandislik malakalarini o'rgatishning samarali usulidir. Bu talabalarga real muammolar ustida ishlash va sanoatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bunday yondashuv o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Dizayn fikrlashni ta'kidlang: Dizayn fikrlash - bu muammoni hal qilishda insonga yo'naltirilgan yondashuv bo'lib, empatiya, g'oyalar, prototiplar va testlarni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv talabalarga oxirgi foydalanuvchilarning ehtiyojlarini tushunishga va ularning talablariga javob beradigan echimlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

3. Tajribali o'rganishni rag'batlantirish: Tajribali o'rganish amalda o'rganishni o'z ichiga oladi. Bu talabalarga real loyihalar ustida ishlash, amaliyot va hamkorlik dasturlarida qatnashish orqali muhandislik sohasida amaliy tajriba orttirish imkonini beradi.

4. Fanlararo ta'limni rag'batlantirish: Muhandislik fanlararo soha bo'lib, matematika, fizika va informatika kabi turli fanlarni bilishni talab qiladi. Fanlararo ta'limni rag'batlantirish talabalarga sanoat tomonidan talab qilinadigan keng ko'lamli vakolatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

5. Sanoat hamkorligini rivojlantirish: Sanoat hamkorligi talabalarga muhandislik loyihalari uchun zarur bo'lgan eng yangi texnologiyalar, uskunalar va resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu hamkorliklar talabalarga amaliy tajriba orttirish va soha tomonidan talab qilinadigan zarur kompetensiyalarni rivojlantirishga yordam beradigan amaliyot va hamkorlik dasturlari uchun imkoniyatlarni ham taqdim etishi mumkin.

XULOSA. Xulosa qilib aytish mumkinki, talabalarda innovatsion yondashuv asosida konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish shiddat bilan o'zgarib borayotgan hozirgi zamonda muhim ahamiyatga ega. Ta'limgacha, ta'lim va

ta'limdan keyingi uch bosqich ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Loyihaga asoslangan ta'lim, dizayn fikrlash va tajribaviy o'rganish kabi innovatsion yondashuvlar talabalarga sanoat tomonidan talab qilinadigan zarur ko'nikma va malakalarni egallashga yordam beradi. Talabalar kelajakdagi qiyinchiliklarga tayyor bo'lishini ta'minlash uchun muhandislik kompetensiyalarini o'rgatishda innovatsiyalar va rivojlanishni davom ettirish juda muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Астафев О. Н. Информационно-коммуникативная компетентность личности в условиях становления информационного общества/ О. Н. Астафев, О. А. Захарова // Медиакультура новой России: материалы Междунар. науч. конф. "Судба России: вектор перемен", 8-10 июня 2007 г., г. Екатеринбург/ под ред. Н.Б.Кириловой [и др.].- Екатеринбург; М., 2007.-Т. 2.-512 с.

2. Татур, Ю. Г. Компетентност в структуре модели качества подготовки специалиста/ Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. - 2004. - № 3. - С. 20-26.

3. Трофимова, Г. С. Анализ теоретических основ компетентностного подхода / Г. С. Трофимова // Пути внедрения идей компетентностного подхода в образовательную практику вуза: материалы межвуз. науч.-метод. сессии УМС УдГУ / под ред. Г. С. Трофимовой. - Ижевск, 2011. - С. 110-114.

4. Muxitdinov A.B. Muhandislik grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo'llash usullari va vositalari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 285-294.

5. Muxitdinov A. Raqamli texnologiyalar va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish usullari // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 921-923.

6. Muxitdinov A.B. Oliy ta'limda professor-o'qituvchilar va ularning kasbiy kompetensiyaviy jihatlari // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 218-220.

7. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

8. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.